

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO CLÍNICA NO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE SERGIPE

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 03/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10277361

Eder Magnus Almeida Alves Filho

Orientador: Prof. José Valter Costa

Coorientadoras:

Prof.^a Maria Carollyne

Prof.^a Thabata Moraes

Prof.^a Vitória Monteiro

1. CASO CLÍNICO

1.1 INTRODUÇÃO

1.1.1 Lesões Ósseas

Os acidentes de trânsito são um problema de saúde pública e social em todo o mundo. A cada ano, milhões de pessoas são afetadas por esses incidentes, resultando em mortes, lesões e sequelas permanentes. A gravidade desses acidentes pode ser ainda maior quando se trata de

acidentes envolvendo motocicletas, que representam uma parcela significativa dos acidentes de trânsito (Rocha & Schor, 2013).

Acidentes de moto são particularmente preocupantes, pois, os motociclistas estão mais expostos a lesões graves devido à falta de proteção adequada. Em geral, os acidentes de moto estão associados a ferimentos ósseos. Esses acidentes podem resultar em fraturas e lesões significativas, afetando a qualidade de vida do indivíduo (Golias; Caetano; Vianna, 2013).

Após o acidente de moto, a intervenção imediata na emergência é essencial para prevenir complicações e evitar danos adicionais. A atuação de uma equipe multidisciplinar é fundamental nesse momento, e um profissional importante nessa equipe é o nutricionista. O papel do nutricionista é auxiliar no suporte nutricional adequado para o acidentado, garantindo uma recuperação mais rápida e eficiente (Morais; Oliveira; Soares, 2008).

Além disso, o nutricionista desempenha um papel crucial na melhoria das fraturas e na preparação pré-operatória (Santos et al., 2018). Uma dieta equilibrada, rica em nutrientes essenciais como cálcio, vitamina D e proteínas, pode contribuir para acelerar o processo de cicatrização óssea e fortalecer o sistema imunológico, preparando o paciente para o procedimento cirúrgico (Guarniero et al., 2003).

Após a intervenção cirúrgica, o planejamento alimentar adequado continua sendo essencial durante o período de recuperação. O nutricionista pode auxiliar no desenvolvimento de um plano alimentar personalizado, considerando as necessidades específicas do paciente, a fim de promover uma cicatrização eficaz e completa (Anders et al., 2000).

Em conclusão, os acidentes de trânsito, especialmente os envolvendo motocicletas, representam um desafio significativo para a saúde pública. A intervenção imediata e a atuação de uma equipe multidisciplinar são fundamentais para garantir a recuperação adequada do acidentado.

Nesse contexto, o nutricionista desempenha um papel vital na equipe, proporcionando suporte nutricional adequado antes e depois da intervenção cirúrgica, contribuindo assim para a melhora da saúde óssea e a promoção de uma recuperação mais eficiente.

1.2 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

1.2.1 Nome (iniciais) M.A.S

1.2.2 Idade 44 anos

1.2.3 Diagnóstico Clínico ou Suspeita/Hipótese Diagnóstica Fratura óssea em fêmur e tíbia

1.3 HISTÓRIA ATUAL DA ACIDENTADA

No dia 20 de agosto de 2023, uma paciente de 44 anos de idade deu entrada no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) após um terrível acidente de trânsito envolvendo duas motos. Infelizmente, o acidente resultou em dois óbitos imediatos, deixando apenas a paciente gravemente ferida.

Assim que chegou ao hospital, a paciente foi imediatamente encaminhada para a sala de cirurgia devido à gravidade de seus ferimentos. A equipe médica realizou uma cirurgia de emergência para salvar a vida da paciente, tratando de suas lesões e estabilizando seu estado de saúde.

Após a primeira cirurgia, a paciente apresentou uma recuperação gradual, mostrando força e determinação em superar os obstáculos que surgiram em seu caminho. No entanto, devido à complexidade das fraturas em seu fêmur e tíbia, a paciente precisou passar por uma segunda cirurgia no dia 11 de setembro de 2023.

Durante o procedimento cirúrgico, os médicos realizaram uma intervenção precisa para reparar as fraturas, utilizando técnicas avançadas e materiais de alta qualidade. A paciente mostrou resiliência durante a recuperação pós-operatória, seguindo todas as orientações médicas.

É importante ressaltar que a paciente não possui histórico de patologias, o que contribuiu para uma recuperação mais eficiente e promissora. Com o apoio amoroso de sua família e a assistência dedicada de toda a equipe médica, a paciente está progredindo em sua jornada de recuperação e gradualmente reconstruindo sua vida após esse trágico acidente de trânsito.

1.3.1 Data de Internação

20/08/2023 (Acompanhamento nutricional iniciado por estagiário no dia 06/09/2023)

1.3.2 Motivo da Internação Acidente de trânsito

1.3.3 Queixas no momento da admissão Dor por multifraturas

1.3.4 Sintomas Dor difusa na região da fratura.

1.4 AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL COMPLETA

1.4.1 Avaliação Física

Quadro 1. Síntese do exame físico do dia 06/09/2023 ao 18/09/2023			
Dados	06/09/2023	14/09/2023	18/09/2023
Estado geral	Bom estado geral	Bom estado geral	Bom estado geral
Estado neurológico / Nível de consciência	Lúcida e orientada em tempo e espaço	Lúcida e orientada em tempo e espaço	Lúcida e orientada em tempo e espaço
Face	Sem depleção	Sem depleção	Sem depleção
Mucosas oculares	Normocorada	Normocorada	Normocorada
Unhas	Firmes, resistentes, sem ondulações e manchas esbranquiçadas	Firmes, resistentes, sem ondulações e manchas esbranquiçadas	Firmes, resistentes, sem ondulações e manchas esbranquiçadas
Pele	Normocorada, pele e mucosas normais, turgor e elasticidade não reduzidos	Normocorada, pele e mucosas normais, turgor e elasticidade não reduzidos	Normocorada, pele e mucosas normais, turgor e elasticidade não reduzidos
Cabelo	Normal	Normal	Normal
Tórax	Sem sinal de depleção	Sem sinal de depleção	Sem sinal de depleção
Abdome	Normotenso	Normotenso	Normotenso
Panturrilhas	Sem sinal de depleção	Sem sinal de depleção	Sem sinal de depleção
Quadriceps	Sem sinal de depleção	Sem sinal de depleção	Sem sinal de depleção
Distúrbios de deglutição	Ausentes	Ausentes	Ausentes
Náuseas/Êmese	Náuseas presentes	Náuseas presentes	Náuseas presentes
Ritmo intestinal	Ritmo intestinal normal	Ritmo intestinal normal	Ritmo intestinal normal
Ritmo urinário	Preservado, mas reduzido (1200~1500ml)	Preservado, mas reduzido (1200~1500ml)	Preservado, mas reduzido (1200~1500ml)
Edema	Presente +/IV Pé direito	Presente +/IV Pé direito	Presente +/IV Pé direito
Temperatura axilar	Afebril	Afebril	Afebril

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

1.4.2 Avaliação Antropométrica

Quadro 2. Evolução das medidas antropométricas da paciente		
Medidas	06/09/23	14/09/23
Semi envergadura	85 cm	–

Altura do joelho (AJ)	49 cm	–
Circunferência do braço (CB)	23 cm	22 cm
Circunferência da panturrilha (CP)	29,2 cm	27,5 cm

Fonte: Lohman et al., 1988.

1.4.2.3 Cálculo das Necessidades Nutricionais

Peso estimado (Chumlea et al., 1988)

- Peso: $(AJ \times 1,01) + (CB \times 2,81) - 60,04$

06/09/2023	14/09/2023
$(49 \times 1,01) + (23 \times 2,81) - 60,04$	$(49 \times 1,01) + (22 \times 2,81) - 60,04$
$49,49 + 64,63 - 60,04$	$49,49 + 61,82 - 60,04$
54,08Kg	51,27Kg

Altura estimada (Chumlea; Roche; Steinbaugh, 1985)

- Altura: $70,25 + (1,87 \times AJ) - (0,06 \times \text{idade})$

06/09/2023
$70,25 + (1,87 \times 49) - (0,06 \times 44)$
$70,25 + 91,63 - 2,64$
$159,24 \Rightarrow$ 1,59cm

IMC (WHO, 1995)

- $IMC = \text{Peso atual} / \text{Altura}^2$

06/09/2023	14/09/2023
$54,08 / (1,59)^2$	$51,27 / (1,59)^2$
$54,0 / 2,52$	$51,27 / 2,52$
21,46Kg/m² (EUTROFIA)	20,34Kg/m² (EUTROFIA)

Peso ideal (WHO, 1985)

- $IMC \text{ ideal} = IMC \text{ ideal} \times (\text{altura})^2$

06/09/2023
$21 \times (1,59)^2$ $21 \times 2,52$ 53,1kg

*Porcentagem de adequação de peso (Blackburn; Thornton, 1979)

- $\text{Adequação do peso (\%)} = \text{Peso atual} \times 100 / \text{Peso ideal}$

06/09/2023	14/09/2023
$54,08 \times 100 / 53,1$ $5,408 / 53,1$ 101,84% (EUTROFIA)	$51,27 \times 100 / 53,1$ $5,127 / 53,1$ 96,55% (EUTROFIA)

Porcentagem de mudança do peso (Blackburn et al., 1977)

- $\text{Perda de peso (\%)} = (\text{peso usual} - \text{peso atual}) \times 100 / \text{peso usual}$

06/09/2023	14/09/2023
$(55 - 54,08) \times 100 / 55$ $92 / 55$ 1,67% (PERDA SIGNIFICATIVA)	$(55 - 51,27) \times 100 / 55$ $373 / 55$ 6,78% (PERDA GRAVE)

Adequação da CB (Blackburn; Thornton, 1979)

*Percentil 50 (Frisancho, 1990)

- $\text{Adequação da CB (\%)} = \text{CB obtida} / \text{CB percentil 50}^* \times 100$

06/09/2023	14/09/2023
$23 / 29,7 \times 100$ 77,44% (DESNUTRIÇÃO MODERADA)	$22 / 29,7 \times 100$ 74,07% (DESNUTRIÇÃO MODERADA)

1.4.2.4 Cálculo Necessidades Energética

Fórmula de Bolso (Arends, et al, 2009)

- VET = peso estimado x Kcal

(Ganho de peso / Cirurgia eletiva 30 a 35 kcal/kg/dia)

06/09/2023	14/09/2023
54,08 x 35	51,27 x 35
1.892,8Kcal	1.794,45Kcal

Harris Benedict (Goiânia, 2013)

- TMB (mulher): $655,1 + 9,6 \times \text{peso (kg)} + 1,9 \times \text{altura (cm)} - 4,7 \times \text{idade (anos)}$
- GET: TMB x FA x FI x FT
- Fator atividade (FA): Acamado 1,2
- Fator injúria (FI): Fraturas múltiplas 1,2 a 1,35
- Fator térmico (FT): 38°C 1,1

06/09/2023	14/09/2023
$655,1 + (9,6 \times 54,08) + (1,9 \times 159) - (4,7 \times 44)$ $655,1 + 519,16 + 302,1 - 206,8$ TMB = 1.269,56Kcal $1.269,56 \times 1,2 \times 1,35 \times 1,1$ GET: 2.262,35Kcal	$655,1 + (9,6 \times 51,27) + (1,9 \times 159) - (4,7 \times 44)$ $655,1 + 492,19 + 302,1 - 206,8$ TMB = 1.242,59Kcal $1.242,59 \times 1,2 \times 1,35 \times 1,1$ GET: 2.214,29Kcal

Média

- (Fórmula de bolso + Harris Benedict)/2

06/09/2023	14/09/2023
$1.892,8\text{Kcal} + 2.262,35\text{Kcal} / 2$ 2.077,58Kcal	$1.794,45\text{Kcal} + 2.214,29\text{Kcal} / 2$ 2.004,37Kcal

Justificativa: Em relação à oferta de energia, a dieta será hipercalórica e hiperproteica, determinada através da média entre a Harris Benedict e a Fórmula de bolso. Essa fórmula calcula que o paciente que deseja ganhar

peso deve consumir 30 a 35Kcal por Kg de peso. O Valor Energético Total (VET) obtido a partir deste cálculo é suficiente para manter o estado nutricional da paciente e prevenir a desnutrição.

1.4.3 Avaliação Dietética

A paciente não apresenta alergia alimentar, mas possui aversões específicas a suco de jenipapo e mingau. Não há dificuldade para se alimentar ou necessidade de mudança de consistência na dieta. A paciente relata sentir gosto estranho ou ausência de gosto nos alimentos. Além disso, utilizava suplementos em casa, como creatina e whey protein.

Aceitação da dieta ofertada:

Dados	06/09/23	13/09/23	14/09/23	18/09/23
Dieta (kcal)	2.356	2.356	2.356	2.356
NEE (Kcal)	2.077,58	2.077,58	2.004,37	2.004,37
% ingestão	37,5	66,66	62,5	50
% cobertura	42,52	75,59	73,46	58,77
Os dados relativos à dieta da paciente encontram-se disponíveis no Anexo 1.				

Foi utilizada a avaliação da ingestão oral (AIO), que é um método utilizado para observar o percentual de ingestão de alimentos e líquidos por parte do paciente. Essa avaliação é extremamente útil para monitorar a nutrição da paciente.

No caso específico da paciente em questão, foi constatada uma alteração na necessidade energética (NEE) devido a uma perda de peso detectada na avaliação antropométrica. Essa perda de peso foi identificada através

da medida de circunferência do braço (CB), uma vez que essa medida é utilizada para calcular o peso estimado.

Nesse caso, a perda de 1 cm na circunferência do braço indica uma possível perda de massa muscular e/ou de tecido adiposo.

Através desta medida, foi possível estimar o peso corporal e, conseqüentemente, calcular a NEE da paciente. A NEE representa a quantidade de energia necessária para manter o funcionamento adequado do corpo.

1.4.4 Dados Hemodinâmicos

Quadro 3. Evolução dos dados hemodinâmicos					
Data / Horário	28/08/2023	11/09/2023	12/09/2023	Classificação	Autor
Pressão Arterial (PA)	130/70 mmHg	110/70 mmHg	120/73 mmHg	Normal	(Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2023)
Frequência Respiratória (FR)	17 rpm	18 rpm	16 rpm	Normal	(Tubelo, 2023)
Frequência Cárdica (FC)	90 bpm	–	–	Normal	(Tubelo, 2023)

Temperatura (T)	36,2° C	36,5° C	36° C	Normal	(Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, 2020)
Saturação (SaO₂)	–	97%	96%	Normal	(Pereira Júnior et al., 1998)

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

1.4.5 Farmacologia

Quadro 4. Síntese dos medicamentos utilizados, sua indicação, interação droga- nutriente e efeitos colaterais importantes para a nutrição				
Medicamentos	Indicação	Interação	Tipo de interação	Autores
Dipirona 2ml	Dor e Febre	Sim	Prejudica a absorção e a formação da forma coenzimática da vitamina B1	(Araújo, 2018)
Bromoprida 2ml	Náuseas e Vômitos	Não	–	(Almeida; Genaro, 2019)

<p>Omeprazol 40mg</p>	<p>Protetor gástrico</p>	<p>Sim</p>	<p>Inibe a secreção gástrica dificultando a absorção de vitamina B12, e Ferro</p>	<p>(Lopes et al., 2013)</p>
<p>Tramal 100mg</p>	<p>Dores moderadas e fortes</p>	<p>Sim</p>	<p>Prejudica a absorção de vitaminas B1, B6, C, K e ácido fólico. E a formação da forma coenzimática da vitamina B1</p>	<p>(Araújo, 2018)</p>
<p>Profenid 100mg</p>	<p>Anti-inflamatório</p>	<p>Sim</p>	<p>O uso concomitante com alimentos pode retardar a absorção do medicamento, entretanto não foram observadas interações</p>	<p>(Ferreira; Júnior; Baracho, 2022)</p>

			clínicament e significativa s	
--	--	--	--	--

Clexane 40mg	Profilaxia de trombose (anticoagula nte)	Não	-	(Ferreira; Júnior; Baracho, 2022)
Glicose 25% (SOS)	Hipoglicemi a	Sim	Pode levar a retenção de sais e água e aumento da excreção de potássio co m corticosteroi des	(Caetano, 2014)
Captopril 25mg (SOS)	Hipertensão	Sim	Maior excreç ão urinária de zinco	(Fernandes, 2022)

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

1.4.6 Exames Laboratoriais

Quadro 5. Exames bioquímicos do período de 20/08/2023 a 28/08/2023

20/08/2023			
Dados bioquímicos	Valores de referência	Resultado	Classificação
Hemoglobina	12.0 - 16.0g/dL	7.66	Diminuído
Hematócrito	37.0 - 47.0 %	24.2	Diminuído
VCM	80.0 - 100.0 fL	86.0	Adequado
HCM	27.0 - 32.0 pg	31.6	Adequado
CHCM	32.0 % - 35.0 %	31.6	Diminuído
RDW-CV	11.5 % - 14.5 %	12.6	Adequado
Leucócitos	4.000- 11.000 mm ³	17.5	Aumentado
Linfócitos	1.500 – 2.500 mm ³	1.11	Diminuído
Eosinófilos	2 % - 6 %	0.00	Diminuído
Basófilos	0 % - 1 %	0.032	Adequado
Neutrófilos	3 % - 5 %	15.4	Aumentado
Monócitos	200 – 650 mm ³	948	Aumentado
Plaquetas	150- 400 mil/mm ³	204	Adequado

28/08/2023			
Dados bioquímicos	Valores de referência	de Resultado	Classificação
Hemoglobina	12.0 - 16.0g/dL	11.9	Diminuído
Hematócrito	37.0 - 47.0 %	35.6	Diminuído
VCM	80.0 - 100.0 fL	84.8	Adequado
HCM	27.0 - 32.0 pg	28.3	Adequado
CHCM	32.0 - 35.0 %	33.4	Adequado
RDW-CV	11.5 % - 14.5 %	14.5	Adequado
Leucócitos	4.000 - 11.000 mm ³	9.32	Adequado
Linfócitos	1.500 – 2.500 mm ³	1.44	Diminuído
Eosinófilos	2 % - 6 %	0.46	Diminuído
Basófilos	0 % - 1 %	0.09	Adequado
Neutrófilos	3 % - 5 %	6.01	Aumentado
Monócitos	200 – 650 mm ³	790	Aumentado
Plaquetas	150- 400 mil/mm ³	468	Aumentado
Valores de referência (Calixto-Lima; Reis, 2012)			

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Hemoglobina (Diminuído): A hemoglobina é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Quando os valores estão baixos, pode indicar anemia, que pode ser causada por sangramentos internos (Pereira; Lopes, 2022), como o que ocorreu devido ao acidente.

Hematócrito (Diminuído): O hematócrito é a porcentagem de células vermelhas no sangue. Baixos níveis podem estar associados à perda de sangue (Pereira; Lopes, 2022), o que ocorreu no acidente.

CHCM (Diminuído): CHCM significa Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média. Valores baixos podem indicar anemia ou uma

alteração na síntese de hemoglobina (Pereira; Lopes, 2022). Isso pode estar relacionado a um possível sangramento causado pelo acidente.

Leucócitos (Aumentado): Os leucócitos são células do sistema imunológico e sua contagem alta pode ocorrer em resposta a um processo inflamatório (Pereira; Lopes, 2022), como uma lesão, como provocada pelo acidente.

Linfócitos (Diminuído): Os linfócitos também são células do sistema imunológico. Valores abaixo do normal podem ocorrer em situações de estresse, inflamação e infecções recentes (Pereira; Lopes, 2022), que tem relação ao acidente.

Eosinófilos (Diminuído): Os eosinófilos são um tipo de célula sanguínea envolvida na resposta alérgica e na defesa contra parasitas. Baixos níveis podem estar mais relacionados a um estresse agudo (Pereira; Lopes, 2022), como provocado pelo acidente.

Neutrófilos (Aumentado): Os neutrófilos são células de defesa do sistema imunológico e seu aumento pode ocorrer em resposta a infecções, lesões e inflamações (Pereira; Lopes, 2022), assim como ocasionado pelo acidente.

Monócitos (aumentado): Os monócitos também fazem parte do sistema imunológico e estão envolvidos na fase inicial da resposta inflamatória (Pereira; Lopes, 2022). Valores elevados indicam uma reação inflamatória em resposta ao acidente.

Plaquetas (Aumentado): A única alteração entre o primeiro e o segundo exame, que pode ser uma resposta do organismo para compensar a diminuição de outras células sanguíneas, como os glóbulos vermelhos (hemoglobina e hematócrito), que estão relacionados com a anemia. Quando há uma diminuição nos glóbulos vermelhos, a medula óssea pode produzir mais plaquetas para tentar equilibrar o sistema sanguíneo (Pereira; Lopes, 2022). Uma outra relação seria também a medicação

anticoagulante Clexane 40mg (Araújo, 2018), que é usada para prevenir a formação de coágulos sanguíneos. No entanto, a mediação não tem efeito direto sobre as plaquetas, que são as células sanguíneas responsáveis pela coagulação do sangue. Em algumas situações em que haja uma redução das plaquetas devido a algum problema de saúde, esta medicação ajuda a prevenir a formação de coágulos que poderiam agravar ainda mais a condição.

1.5 DISTRIBUIÇÃO DOS MACRONUTRIENTES

1.5.1 Proteínas

- Pacientes catabólicos 1,2 a 2g/kg (MIRTALLO et al., 2004)
- (peso estimado x 2g)

06/09/2023	14/09/2023
54,08 x 2	51,27 x 2
108,16g	102,54g
108,16g x 4 = 432,64Kcal	102,16g x 4 = 410,16Kcal

1.

1.5.2 Lipídeos

06/09/2023	14/09/2023
2.077,58 – 100%	2.004,37 – 100%
x – 25%	x – 25%
100x = 51.939,5	100x = 50.109,25
x = 519,39Kcal /9 = 57,71g	x = 501,09Kcal /9 = 55,67g

1.

1.5.3 Carboidratos

06/09/2023	14/09/2023
Proteína + lipídeos	Proteína + lipídeos
432,64 + 519,39 952,03Kcal	410,16 + 501,09 911,25Kcal
2.077,58 – 952,03 = 1.125,55Kcal	2.004,37 – 911,25 = 1.093,12Kcal
1.125,55 /4 = 281,38g	1.093,12 /4 = 273,28g
2.077,58 – 100%	2.004,37 – 100%
1.125,55 – x	1.093,12 – x
2.077,58x = 112.555 x	2.004,37x = 109.312 x
= 54,17%	= 54,53%

Quadro resumido (Proteínas, Lipídeos e Carboidratos)

06/09/2023		
Proteínas	Lipídeos	Carboidratos
<ul style="list-style-type: none"> • 432,64Kcal • 108,16g • 20,83% 	<ul style="list-style-type: none"> • 519,39Kcal • 57,71g • 25% 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.125,55Kcal • 281,38g • 54,17%
14/09/2023		
Proteínas	Lipídeos	Carboidratos
<ul style="list-style-type: none"> • 410,16Kcal • 102,54g • 20,47% 	<ul style="list-style-type: none"> • 501,09Kcal • 55,67g • 25% 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.093,12Kcal • 273,28g • 54,53%

1.

1.6 DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL CONCLUSIVO (EBSERH, 2023)

- IN – 1.2 (Ingestão inadequada de energia)
- IN – 5.2 (Desnutrição)
- IN – 5.7.1 (Ingestão inadequada de proteínas)

1.6.1 Diagnóstico Nutricional justificado

A paciente passou por um acidente de trânsito de moto recentemente, onde encontra-se em um estado de risco nutricional devido à perda de peso desde o dia de sua entrada no hospital. A causa dessa perda de peso

vai além dos impactos físicos do acidente, que resultaram em cirurgia e dias internada.

Além de lidar com as lesões físicas decorrentes do acidente, a paciente também enfrentou o triste fato de perder uma amiga no mesmo incidente. Essa notícia devastadora tem afetado significativamente o estado emocional da paciente, resultando em uma certa depressão.

A falta de vontade de comer relatada pela paciente é um sintoma comum associado à depressão e ao estresse emocional. Durante momentos de intenso sofrimento, é comum que o apetite diminua e que a pessoa perca o interesse em se alimentar adequadamente.

No entanto, é crucial que a paciente receba atenção e suporte adequados para recuperar sua saúde nutricional, uma vez que, a perda de peso adicional pode agravar seu estado emocional e físico.

A equipe de saúde deve trabalhar em conjunto para proporcionar um acompanhamento nutricional personalizado, com o objetivo de garantir que a paciente receba os nutrientes necessários para sua recuperação. Isso pode incluir a elaboração de um plano alimentar adaptado às preferências e necessidades da paciente, incentivando a ingestão regular de refeições equilibradas e fornecendo orientações sobre alimentos ricos em nutrientes.

Além disso, a equipe de saúde deve estar atenta aos sinais de depressão e oferecer suporte emocional adequado. Isso pode incluir o encaminhamento para um profissional de saúde mental que possa ajudar a paciente a lidar com o luto, o estresse pós-traumático ou qualquer outro problema emocional que esteja afetando seu apetite e bem-estar geral.

É importante ressaltar que a recuperação física e emocional está intrinsecamente ligada à nutrição adequada. Portanto, é fundamental garantir que a paciente receba todo o suporte necessário para superar

esse momento difícil, reforçando a importância da alimentação como parte integrante do processo de recuperação.

1.6.2 Objetivos nutricionais

- Promover uma dieta apropriada a paciente restabelecendo o aporte proteico e energético;
- Desenvolver um plano alimentar completo e personalizado para combater a desnutrição.

1.7 CONDUTA NUTRICIONAL COM JUSTIFICATIVA

Conduta: Prescrição de dieta livre, hipercalórica e hiperproteica. Adicionada de suplemento a base de proteína.

Justificativa: O principal objetivo foi garantir uma alimentação adequada que contribuísse para a recuperação e reabilitação da lesão óssea da paciente.

Ao analisar a ingestão oral da paciente, observou-se que ela apresentava uma parcial aceitação da dieta ofertada, principalmente no que diz respeito à ceia. Dessa forma, é importante destacar que a avaliação da ingestão oral (AIO) é uma ferramenta essencial para avaliar a aderência e os possíveis obstáculos na dieta.

Um dos principais objetivos dessa abordagem foi atingir a necessidade diária de proteínas, visto que o hospital oferta 95g de proteína por dia. Entretanto, foi identificado que a paciente está apresentando um baixo consumo de proteínas, o que pode comprometer o processo de reabilitação da sua lesão óssea.

Nesse sentido, foi necessária a prescrição de uma dieta hipercalórica e hiperproteica, a fim de suprir as necessidades nutricionais da paciente adequadamente. A dieta hipercalórica visou fornecer um maior aporte

calórico, garantindo que a paciente tenha energia suficiente para enfrentar o processo de cicatrização e recuperação.

Já a dieta hiperproteica teve como objetivo fornecer uma quantidade adequada de proteínas, especialmente neste caso em que a paciente precisa de uma quantidade maior de proteínas para auxiliar na reconstrução dos tecidos ósseos. As proteínas são fundamentais para estimular a síntese de colágeno e outras substâncias essenciais para a recuperação de lesões.

Além disso, a adição de um suplemento à base de proteínas pode ser uma alternativa viável para garantir o aporte necessário de proteínas diárias, especialmente nas refeições em que a paciente apresenta dificuldades em consumir a dieta prescrita.

Por fim, ressalta-se que a prescrição da dieta livre hipercalórica e hiperproteica, associada a um suplemento à base de proteína, foi baseada em uma análise aprofundada da situação da paciente, levando em consideração suas necessidades nutricionais específicas para a reabilitação da lesão óssea. A intenção foi oferecer uma alimentação completa e adequada, garantindo um melhor processo de cicatrização e recuperação.

06/09/2023	13/09/2023
<p>Peso x 2g proteína</p> <p>$54,08 \times 2g = 108,16g \times 4 = 432,64Kcal$</p> <p>(AIO) = 37,5%</p> <p>Proteína oferecida 95g de 2.356Kcal</p> <p>95g – 100% proteína ofertada</p> <p>x – 37,5%</p> <p>$x = 35,62g \times 4 = 142,5Kcal$</p> <p>% cobertura proteína = $35,62g/108,16g$</p> <p>= 0,329</p> <p>$0,329 \times 100 = 32,93\%$</p> <p>(Paciente consumiu 32,93% do que ela precisa)</p>	<p>Peso x 2g Proteína</p> <p>$54,08 \times 2g = 108,16 \times 4 = 432,64Kcal$</p> <p>(AIO) = 66,66%</p> <p>proteína oferecida 95g de 2356Kcal</p> <p>95g – 100% proteína ofertada</p> <p>x – 66,66%</p> <p>$x = 63,32g \times 4 = 253,30Kcal$</p> <p>% cobertura de proteína =</p> <p>$63,32g/108,16g$</p> <p>= 0,585</p> <p>$0,585 \times 100 = 58,54\%$</p> <p>(Paciente consumiu 58,54% do que ela precisa)</p>

14/09/2023	18/09/2023
<p>Peso x 2g proteína</p> <p>$1,27 \times 2g = 102,54g \times 4 = 410,16Kcal$</p> <p>(AIO) = 62,5%</p> <p>Proteína oferecida 95g de 2.356Kcal</p> <p>95g – 100% proteína ofertada x</p> <p>– 62,5%</p> <p>$x = 59,37g \times 4 = 237,50Kcal$</p> <p>% cobertura proteína = $59,37g/102,54g$</p> <p>= 0,578%</p> <p>$0,578 \times 100 = 57,89\%$</p> <p>(Paciente consumiu 57,89% do que ela precisa)</p>	<p>Peso x 2g proteína</p> <p>$51,27 \times 2g = 102,54g \times 4 = 410,16Kcal$</p> <p>(AIO) = 50%</p> <p>Proteína oferecida 95g de 2.356Kcal</p> <p>95g – 100% proteína ofertada x</p> <p>– 50%</p> <p>$x = 47,5g \times 4 = 190Kcal$</p> <p>% cobertura proteína = $47,5g/102,54g$</p> <p>= 0,463%</p> <p>$0,463 \times 100 = 46,32\%$</p> <p>(Paciente consumiu 46,32% do que ela precisa)</p>

Figura 1. Informação Nutricional do suplemento Cubitan sabor morango

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
	Quantidade por 100 ml		Quantidade por 100 ml
Valor energético	128 kcal = 540 kJ	Zinco	4,5 mg
Carboidratos	14 g, dos quais:	Manganês	1,3 mg
Açúcares	7,1 g	Iodo	25 µg
Proteínas	10 g	Molibdênio	19 µg
L-arginina	1,5 g	Selênio	32 µg
Gorduras totais	3,5 g, das quais:	Cromo	18 µg
Gorduras saturadas	0,5 g	Fluor	0,19 mg
Gorduras trans	0 g	Vitamina A	119 µg-RE
Gorduras monoinsaturadas	2,1 g	Vitamina D	1,3 µg
Gorduras poli-insaturadas	1,0 g	Vitamina E	19 mg-α-TE
Omega 6	0,8 g	Vitamina C	125 mg
Omega 3	0,2 g	Vitamina K	10 µg
Colesterol	0 mg	Vitamina B1	0,28 mg
Fibra alimentar	0 g	Vitamina B2	0,62 mg
Sódio	50 mg	Niacina	3,4 mg-NE
Potássio	150 mg	Vitamina B6	0,65 mg
Cloro	80 mg	Ácido fólico	100 µg
Cálcio	225 mg	Vitamina B12	0,79 µg
Fósforo	182 mg	Biotina	7,5 µg
Magnésio	42 mg	Ácido pantotênico	1,0 mg
Ferro	3,0 mg	Colina	69 mg
Cobre	680 µg		

Mistura de carotenoides: 173 mg/100 mL
 Osmolaridade: 500 mOsm/ L
 Osmolalidade: 625 mOsm/ kg água.

Fonte: Danone, 2023.

No período de 06/09/2023 a 18/09/2023, foram registrados os seguintes dados de ingestão de proteína: 35,62g, 63,32g, 59,37g e 47,5g, totalizando uma quantidade de 205,81g. Para calcular a média de ingestão diária, somaram-se esses valores e os dividiram por 4, chegando a um resultado de 51,45g.

<p>Cálculo: $35,62g + 63,32g + 59,37g + 47,5g = 205,81g/4 = 51,45g$</p>
--

É importante ressaltar que durante esse período, a paciente teve duas necessidades energéticas diferentes, devido às mudanças de peso durante sua internação. Com base nisso, a necessidade proteica também

foi considerada. Somaram-se as quantidades de proteína ingeridas e as dividiram por 2, obtendo uma necessidade de 105,35g.

$$\text{Cálculo: } 108,16\text{g} + 102,54\text{g} = 210,7\text{g}/2 = 105,35\text{g}$$

Com base nesses cálculos, prescreveu-se o suplemento Cubitan Morango Danone Nutricia 200ml, a ser consumido duas vezes ao dia, lanche da manhã e ceia. Essa prescrição visou oferecer uma alimentação completa e adequada, a fim de garantir um melhor processo de cicatrização e recuperação para a paciente.

1.8 EVOLUÇÃO NUTRICIONAL

Evolução – Primeira vez: 06/09/2023

M.A.S, sexo feminino, 44 anos, internada com diagnóstico de fratura em Fêmur e Tíbia (lado direito). No momento da visita encontrava-se colaborativa, interagindo bem com o avaliador, em decúbito dorsal no leito, Lote, BEG. Na avaliação dietética, nega alergias e intolerância alimentares.

Afirmava boa aceitação do cardápio (37,5%). Sem demais queixas. Em relação aos sintomas gastrointestinais, ritmo intestinal e urinário normal, negou náuseas, êmeses e demais sintomas gastrointestinais. Na avaliação antropométrica, peso estimado 54,08Kg, peso ideal 53,1Kg, altura 159cm, IMC 21,46Kg/m² (EUTROFIA), CB 23cm, adequação da CB 77,44% (DESNUTRIÇÃO MODERADA).

Diagnósticos de nutrição: Com risco nutricional. Objetivos: Recuperar o estado nutricional. NEE: 2.077,58Kcal, NP 108,16g (2g/kg/peso). Prescrevo dieta via oral, livre, hipercalórica e hiperproteica, fracionada em seis refeições dia.

Evolução de acompanhamento: 13/09/2023

No momento da visita, a paciente encontrava-se em decúbito dorsal, Lote, BEG, colaborando e interagindo bem com o avaliador, encontrava-se com diagnóstico de fratura em Fêmur e Tíbia (lado direito). Realizou-se acompanhamento nutricional, paciente afirmou uma boa aceitação do cardápio (66,66%), diurese: presente, dejeções: presente.

CD: Prescreveu-se suplemento alimentar hiperproteico (lanche da manhã, e ceia).

Evolução de acompanhamento: 14/09/2023

No momento da visita a paciente encontrava-se em decúbito dorsal, Lote, BEG, colaborando e interagindo bem com o avaliador, encontra-se com diagnóstico de fratura em Fêmur, e Tíbia lado direito. Realizou-se acompanhamento nutricional, paciente afirmou uma boa aceitação do cardápio (62,5%). Sem demais queixas. Em relação aos sintomas gastrointestinais, ritmo intestinal e urinário normal, nega náuseas, vômitos e demais sintomas gastrointestinais.

Na avaliação antropométrica, Peso estimado 51,27Kg, peso ideal 53,1Kg, altura 159cm, IMC 20,34Kg/m² (EUTROFIA), CB 22cm, adequação da CB 74,07% (DESNUTRIÇÃO MODERADA).

Diagnósticos de nutrição: Com risco nutricional. Objetivos: Recuperar o estado nutricional. NEE: 2.004,37Kcal, NP 102,54g (2g/kg/peso).

CD: Manteve-se conduta nutricional.

Evolução final: 18/09/2023

No momento da visita a paciente encontrava-se em decúbito dorsal, Lote, BEG, colaborando e interagindo bem com o avaliador, encontra-se com diagnóstico de fratura em Fêmur e Tíbia (lado direito). Realizou-se acompanhamento nutricional, paciente afirmou uma boa aceitação do cardápio (50%). Sem demais queixas. Em relação aos sintomas

gastrointestinais, ritmo intestinal e urinário normal, nega náuseas, êmeses e demais sintomas gastrointestinais.

Diagnósticos de nutrição: Com risco nutricional.

CD: Realizou-se orientações nutricionais para alta hospitalar, entrega folheto. Paciente e familiares cientes.

Orientações Nutricionais para Alta Hospitalar

1. Consuma alimentos ricos em proteínas: A proteína é essencial para a formação de tecido ósseo e reparação de lesões. Certifique-se de incluir proteínas magras em todas as refeições, como carnes magras, peixes, ovos, laticínios com baixo teor de gordura, leguminosas (feijões, lentilhas, grão-de-bico).
2. Consuma alimentos ricos em cálcio: O cálcio desempenha um papel importante na manutenção da saúde óssea. Alimentos como leite e derivados, folhas verdes escuras (espinafre, couve), sementes de chia e sardinha são boas fontes desse mineral.
3. Consuma alimentos ricos em vitamina D: A vitamina D é essencial para a absorção de cálcio no organismo. Alimentos fortificados com vitamina D, como leite, cereais, salmão, atum e ovos, são boas opções. A exposição solar moderada também ajuda o corpo a produzir vitamina D.
4. Consuma alimentos ricos em vitamina C: A vitamina C é importante para a síntese de colágeno, uma proteína essencial para o tecido conjuntivo, incluindo os ossos. Frutas cítricas, como laranjas e limões, pimentões, morangos e kiwis, são ricos nessa vitamina.
5. Consuma alimentos ricos em zinco: O zinco é importante para a cicatrização de feridas e regeneração óssea. Alimentos como carne, aves, peixes, nozes, sementes e leguminosas são fontes de zinco.
6. Mantenha-se hidratado: A hidratação adequada é essencial para a saúde óssea e a cicatrização de feridas. Beba bastante água ao longo do dia e evite bebidas açucaradas e alcoólicas.

7. Evite alimentos processados e ultraprocessados: Esses alimentos podem ser ricos em açúcares, gorduras trans e aditivos, que podem prejudicar a saúde óssea e a cicatrização de feridas. Opte por alimentos naturais e minimamente processados.

Material elaborado pelo acadêmico em Nutrição: Eder Magnus

Almeida Alves Filho

Supervisionado por Thabata Moraes e Vitória Monteiro

1.9 PLANO ALIMENTAR

Quadro 6. Plano alimentar			
Refeição	Ingredientes	Quantidade (ml/g)	Medidas caseiras/Autor (Beatriz; AI, 2004)
Desjejum (06:00)	Cuscuz de milho cozido c/ sal	200 45	1 PED G 1 PED M
	Queijo coalho		
	Carne seca cozida	40	2 PED P
	Café coado (suave) sem açúcar	200	1 X
Lanche da manhã (09:00)	Banana	65	1 UND M
	logurte integral	100	1 UND
	Castanha de caju	10	4 UND
Almoço (12:00)	Arroz branco cozido	125	5 COL S CH
	Feijão carioca cozido	140	1 CO G CH
	Coentro	10	1 COL S CH
	Peito de frango sem pele cozido	100	1 FILÉ M
	Azeite de oliva extravirgem	5	1 COL SOB
	Brócolis cozido	80	2 COL S
	Tomate	30	2 FT M
	Cenoura cozida	25	1 COL S P
	Beterraba cozida	20	1 COL S P
	Abóbora cozida	36g	1 COL S
Lanche da tarde (15:00)	Mamão	170	1 FT M
	Leite de vaca desnatado em pó	7	1 COL SOB
	Castanha de caju	10	4 UND
Jantar (18:00)	Batata doce	200	5 FT P
	Brócolis cozido	80	2 COL S
	Ovo de galinha cozido	100	2 COL A R
	Suco de laranja	240	1 CADch
Ceia	Torrada tradicional	10	1 UND
(21:00)	Requeijão	30	1 COL S
	Chá de camomila	200	1 X

Peso estimado (CHUMLEA et al., 1988): 51,27Kg

Peso ideal (WHO, 1985): 53,1kg

Fórmula de bolso (ARENDS, et al, 2009) = $53,1 \times 35 = 1.858,5\text{Kcal}$

Harris Benedict (GOIÂNIA, 2013) = $665 + (9,6 \times 53,1) + (1,9 \times 159) - (4,7 \times 44) = 1.270,16\text{Kcal}$

Fator atividade (FA): Acamado + móvel 1,25

Fator injúria (FI): Fraturas múltiplas 1,2 a 1,35

GET: $1.270,16 \times 1,25 \times 1,35 = 2.143,39\text{Kcal}$

Média (VET): $1.858,5 + 2.143,39 / 2 = 2.000,94\text{Kcal}$

$2.000,94 \times 0,10 (10\%) = 200,09\text{Kcal}$

Água (GOIÂNIA, 2013) = (peso x 40 mL/kg) = 2.050,8 Litros

Para calcular o VET da paciente, utilizou-se a fórmula de bolso e o método de Harris-Benedict. Após calcular-se a NEE individualmente, tirou-se a média dos resultados, que resultou em uma quantidade de 2.000,94Kcal. Na fórmula utilizada, levou-se em consideração o peso ideal da paciente, devido à sua perda grave de peso. O peso ideal é determinado com base em fatores como altura, sexo e índice de massa corporal saudável. Com base nesses cálculos, estabeleceu-se um planejamento com o objetivo de alcançar um ganho de 1,83kg em 45 dias.

Ao utilizar o peso ideal na fórmula, é possível estabelecer uma meta específica de consumo de energia para a paciente, adequada ao seu objetivo de ganho de peso. Essa quantidade de energia será necessária para fornecer os nutrientes e calorias adequados para a recuperação e o aumento da massa corporal.

Ao montar o planejamento alimentar, percebeu-se que a dieta ficou com um valor de 89kcal a menos que o VET. Entretanto, é permitido uma diferença de até 10%, para mais ou para menos, durante o planejamento, o que seria equivalente a 200,09Kcal. Portanto, a dieta ainda está dentro da faixa permitida de variação. Já para determinar a quantidade de água que deve ser ingerida

diariamente, foi utilizada a fórmula de peso corporal multiplicado por 40ml. Essa fórmula é considerada uma referência para calcular a

quantidade recomendada de água. No entanto, a quantidade que a paciente deve ingerir de água foi calculado em cima do peso estimado, que ficou em 2 litros e 50ml/dia.

1.9.1 Avaliação quantitativa da dieta ofertada X necessidades nutricionais

Quadro 7. Síntese da comparação entre as necessidades nutricionais e dieta proposta

Necessidades Nutricionais				Dieta ofertada			Adequação / % de adequação
	(%)	(g /ml)	(kcal)	(%)	(g/ml)	(Kcal)	
Proteínas ¹	10-35	-	-	22	105,1	420,4	Adequado
Lipídios totais ³	25-35	-	-	27,4	58,3	524,7	Adequado
Carboidratos ¹	45-65	-	-	50,6	241,7	966,9	Adequado
Saturados ³	< 10	-	-	10,15	21,6	194,4	Elevado*
Monoinsaturado ³	15	-	-	10,24	21,8	196,2	Adequado
Polinsaturados ³	5-10	-	-	2,82	6	54	Adequado
Fibras ²	25 – 35 g			35,5 g			Elevado**
Água ¹	2.050,8 litros			2.050,8 litros			Adequado
VET	2.000,94 Kcal			1.912 Kcal			Adequado

Fonte: (Goiânia, 2013) ¹; (Júnior, 2014) ²; (Faludi et al., 2017) ³

Saturados 58,3g – 27,4% 21,6g – x 58,3x = 591,84 x = 10,15%	Monoinsaturados 58,3g – 27,4% 21,8g – x 58,3x = 597,32 x = 10,24%	Polinsaturados 58,3g – 27,4% 6g – x 58,3g = 164,4 x = 2,82%
--	--	--

- Segundo (Carvalho et al., 2018), é permitido que a ingestão de gordura saturada seja inferior a 10% do valor energético total (VET) na alimentação.

Além disso, é ressaltado que o planejamento alimentar do paciente deve ser adaptado de forma individualizada, levando-se em consideração sua condição de saúde e preferências pessoais, a fim de aumentar a adesão ao plano alimentar. É importante destacar que, para o sucesso do

tratamento, é necessário manter as mudanças na alimentação ao longo da vida, evitando dietas muito restritivas, embora elas possam ser utilizadas por um período limitado de tempo. Um planejamento alimentar mais flexível, considerando as preferências e estilo de vida do paciente, e que se concentre na reeducação alimentar, costuma ser mais eficaz a curto e longo prazo. Além disso, o contato frequente entre o nutricionista e o paciente pode contribuir significativamente para alcançar e manter a perda ou ganho de peso desejado.

** A ingestão adequada de água junto com fibras é importante para facilitar a eliminação de fezes ressecadas. A hidratação é essencial para manter a saúde, participando de diversas funções no organismo. A recomendação diária de água é de no mínimo 30 mL/kg de massa corporal ou 1 mL/Kcal. A baixa ingestão de água com aumento do consumo de fibras pode causar problemas intestinais, como constipação e desconforto abdominal (Gomes; Insfran; Genaro, 2021). Aumentar a dose de água em 40mL/kg não trará malefícios à saúde com relação à proporção de fibras elevadas. Portanto, ao aumentar a dose de água, garante-se a hidratação necessária para evitar esses problemas e promover o bom funcionamento intestinal.

Quadro 8. Síntese da comparação das necessidades do micronutrientes X dieta proposta

Micronutrientes	EAR	RDA	UL	Dieta ofertada	ADEQUAÇÃO
Cálcio	-	1000 mg	2,5 g	1.092,8 mg	Adequado
Magnésio	265 mg	320 mg	350 mg	429,2 mg	Elevado*
Fósforo	580 mg	700 mg	4000 mg	1.432,1 mg	Adequado
Ferro	8,1 mg	18 mg	40 mg	14,4 mg	Adequado
Sódio	-	1,5 g	2,3 g	2.081,2 mg	Adequado
Potássio	-	4,7 g	-	3.842,1 mg	Insuficiente**
Zinco	6,8 mg	8 mg	40 mg	11,8 mg	Adequado
Selênio	45 mcg	400 mcg	55 mcg	172,2 mcg	Adequado
Vitamina A	500 mcg	700 mcg	3.000 mcg	2.090,8 mcg	Adequado
Vitamina C	60 mg	75 mg	2.000 mg	550,5 mg	Adequado
Vitamina D	-	5 mcg	50 mcg	2 mcg	Insuficiente***
Vitamina E	12 mg	15 mg	1,000 mg	13,7 mg	Adequado

Fonte: PADOVANI et al., 2006

* (Amorim; Tirapegui, 2008), em um estudo realizado, ficou evidenciado que até 500mg de Magnésio é considerado uma quantidade suficiente, estando dentro dos limites permitidos e não apresentando riscos para a saúde.

** (Nascimento et al., 2017), evidenciou-se que o consumo mínimo de 3.500 mg de potássio é suficiente para atender as necessidades nutricionais. Portanto, ao aderir a uma dieta que ofereça essa quantidade, não há riscos à saúde relacionados à ingestão de potássio.

*** (Quadros; Oliveira, 2016), benefícios pleotrópicos atribuídos à vitamina D, a exposição à luz solar é considerada a melhor fonte natural de obtenção de vitamina D. Para adultos jovens, a exposição de braços e pernas, em um período de 5 a 30 minutos, pode ser equivalente a uma dose oral entre 10.000 e 25.000 UI de vitamina D. Já (Lichtenstein et al., 2013) ressalta que as necessidades de vitamina D são de 600 UI/dia para pessoas de 1-70 anos, e que fontes endógenas de vitamina D duram duas

vezes mais tempo no organismo que as exógenas. Assim, fazendo com que seja um maior benefício pedir que a paciente fique exposta ao sol todos os dias uma média de 15 minutos.

2 CONCLUSÃO

Durante o estágio, foi possível vivenciar de forma prática e real todo o conhecimento teórico adquirido ao longo da formação acadêmica. Essa experiência foi fundamental para a assimilação dos conteúdos e para o desenvolvimento das habilidades e atitudes necessárias para a minha prática profissional.

Ao lidar com os pacientes e enfrentar os desafios dentro do ambiente clínico, percebeu-se a importância de estar preparado não apenas tecnicamente, mas também emocionalmente. A interação com os pacientes, suas histórias e suas demandas trouxe uma nova perspectiva sobre o papel do profissional da saúde.

Foi durante o estágio que se compreendeu a importância do trabalho em equipe e da colaboração com outros profissionais. A troca de conhecimentos, a observação de diferentes abordagens e a participação ativa nas discussões clínicas ajudaram a ampliar a visão e a adotar uma postura mais aberta e flexível diante dos desafios encontrados.

A experiência do estágio também ensinou a lidar com a pressão e a tomar decisões rápidas e assertivas. Aprendeu-se a gerenciar o tempo e a priorizar as demandas, sempre buscando oferecer um atendimento de qualidade e ético.

Além disso, a vivência clínica proporcionou o aprimoramento do relacionamento interpessoal e a compreensão da importância da empatia e da escuta ativa na relação com os pacientes e seus familiares. Foi possível desenvolver a habilidade de ser solícito e empático, compreendendo que cada indivíduo é único e merece atenção e cuidado individualizado.

Assim, pode-se afirmar com convicção que o estágio foi uma etapa fundamental no processo de formação profissional. Através da vivência prática, pôde-se assimilar de forma significativa o conhecimento teórico adquirido, e desenvolver habilidades e atitudes valiosas para a prática profissional. Expressa-se a gratidão por essa oportunidade e confiança acerca do preparo para enfrentar os desafios da futura carreira.

3. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, C. M. de; GENARO, S. Cuidados na administração de medicamentos por sonda enteral. **Colloquium Vitae**. ISSN: 1984-6436, v. 11, n. 3, p. 10–19, 2019

AMORIM, A. G.; TIRAPGUI, J. Aspectos atuais da relação entre exercício físico, estresse oxidativo e magnésio. **Revista de Nutrição**, v. 21, n. 5, p. 563– 575, out. 2008.

ANDERS, J. C. et al. Aspectos de Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia e Serviço Social no transplante de medula óssea. **Medicina (Ribeirão Preto. Online)**, v. 33, n. 4, p. 463, 30 dez. 2000.

ARAÚJO, D M. de. **Análise das possíveis interações farmacológicas e nutricionais em pacientes geriátricos do hospital das clínicas – UFPE** Vitória de Santo Antão 2018. Universidade Federal de Pernambuco; Centro Acadêmico de Vitória – Curso de graduação em nutrição. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/27685/1/ARA%C3%9AJJO%2C%20Daniela%20Maria%20de.pdf>>.

ARENDS, J; BODOKY, G; BOZZETTI, F; FEARON, K; MUSCARITOLI, M; ER SCHUEREN, **Guidelines on enteral nutrition: nonsurgical oncology**. Clinical Nutrition. v. 25, p. 245–259, 2006.

BEATRIZ, A.; AL, E. **Tabela para avaliação de consumo alimentar em medidas caseiras**. São Paulo: Atheneu, 2004.

BLACKBURN, G. L.; THORNTON, P. A. **Nutritional assessment of the hospitalized patients.** Medical Clinics of North America, v. 63, p. 1103-1115, 1979.

BLACKBURN, G. L.; BISTRAN, B. R. Nutritional and metabolic assessment of the hospitalized patient. **Journal of Parenteral and Enteral Nutrition**, v. 1, n. 1, p. 11-22, 1977.

CALIXTO-LIMA, L.; REIS, N. T. **Interpretação de Exames Laboratoriais Aplicados à Nutrição Clínica.** [s.l.] Editora Rubio, 2012.

CAETANO, N. **BPR Guia de remédios.** 1. ed. [s.l: s.n.]. v. 12.

CARVALHO, F. et al. **Macro e micronutrientes na orientação nutricional para obesidade Macro and micronutrients in nutritional guidance for obesity.** [s.l: s.n.]. Disponível em:

<<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/01/1048061/13962-manuscrito-sem-identificacao-dos-autores-101051-2-10-20190401.pdf>>.

CHUMLEA, W. C.; GUO, S.; ROCHE, A. F.; STEINBAUGH, M. L. Prediction of body weight for the nonambulatory elderly from anthropometry. **Journal of American Dietetic Association**, v. 88, p. 564-568, 1988.

CHUMLEA, W. C.; ROCHE, A. F.; STEINBAUGH, M. L. Estimating stature from knee height for persons 60 to 90 years age. **Journal of American Geriatric Society**, v. 33, n. 2, p. 116-120, 1985. DA, G.;

ROCHA, S.; SCHOR, N. [s.l: s.n.]. Disponível em: DA, G.;

ROCHA, S.; SCHOR, N. [s.l: s.n.]. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/csc/a/dTxM8Hb6GrydzjwrkNP7ckK/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 21 out. 2023.

DE, A.; FERNANDES, L. **Avaliação das interações droga-nutriente em pacientes com insuficiência cardíaca atendidos ambulatorialmente.**

Universidade Federal do Rio Grande do Norte centro de ciências da saúde departamento de nutrição [s.l: s.n.]. Disponível em:

<<https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/50072/1/AVALIA%C3%87%C3%83O%20DAS%20INTERA%C3%87%C3%95ES%20DROGA-NUTRIENTE%20EM%20PACIENTES%20COM.pdf>>.

EBSERH, E. B. DE S. H. Universidade Federal do Triângulo mineiro hospital de clínicas **Tipo do Documento Manual de Nutrição Clínica**. [s.l: s.n.].

Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-uftm/documentos/manuais/manual_de_nutricao_clinica-final-1.pdf>.

FALUDI, A. et al. atualização da diretriz brasileira de dislipidemias e prevenção da aterosclerose – 2017. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 109, n. 1, 2017.

FERREIRA, K. M. S.; JÚNIOR, C. L. F.; BARACHO, N. C. DO V. Relação das possíveis interações entre medicamentos e nutrientes em pacientes em Terapia Nutricional Enteral (TNE) / Relationship of possible interactions between drugs and nutrients in patients on Enteral Nutritional Therapy (ENT). **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 1, p. 1805–1821, 9 jan. 2022.

FRISANCHO, A. R. **Anthropometric Standards for the Assessment of Growth and Nutritional Status**. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press, 1990.

GOIÂNIA, P. **Apostila de Avaliação Nutricional**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/14052/m_aterial/Apostila%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20Nutricional.pdf>. Acesso em: 17 maio. 2023.

GOLIAS, A. R. C.; CAETANO, R.; VIANNA, C. M. DE M. Caracterização e custos de acidentes de motocicleta com vítimas atendidas em regime de hospitalização no município de Paranavaí-PR no ano de 2007. **Physis – Revista de Saúde Coletiva**, v. 23, n. 4, p. 1123–1146, 2013.

GOMES, G. C. DE S.; INSFRAN, G. F. C.; GENARO, S. C. Importância do consumo de fibras em portadores de doença diverticular do cólon: Uma Revisão / Importance of Fiber Consumption in Patients with Diverticular Colon Disease: A Review. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 12, p. 113291– 113305, 29 dez. 2021.

GUARNIERO, R. et al. Influência do componente protéico na consolidação de fraturas: trabalho experimental em ratos. **Acta Ortopédica Brasileira**, v. 11, n. 4, p. 206–210, 2003.

JÚNIOR, R. **MANUAL DE ATENDIMENTO NUTRICIONAL PARA ADULTOS**. [s.l:s.n.].Disponível em:

<[https://www.ibb.unesp.br/Home/ensino/departamentos/educacao/laboratorios/ manual-adulto—cepran-2014.pdf](https://www.ibb.unesp.br/Home/ensino/departamentos/educacao/laboratorios/manual-adulto—cepran-2014.pdf)>.

LICHTENSTEIN, A. et al. Vitamina D: ações extraósseas e uso racional. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 59, n. 5, p. 495–506, 2013.

LOHMAN, T. G.; ROCHE, A. F.; MARTORELL, R. Anthropometric standardization reference manual. Human Kinetics: Champaign, 1988.

LOPES, E. et al. Interações fármaco-alimento/nutriente potenciais em pacientes pediátricos hospitalizados. **Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada Journal of Basic and Applied Pharmaceutical Sciences Rev Ciênc Farm Básica Apl**, v. 34, n. 1, p. 131–135, 2013.

MIRTALLO, J. et al. Safe Practices for Parenteral Nutrition. **Journal of Parenteral and Enteral Nutrition**, v. 28, n. 6, p. S39–S70, nov. 2004.

MORAIS, G. F. DA C.; OLIVEIRA, S. H. DOS S.; SOARES, M. J. G. O. Avaliação de feridas pelos enfermeiros de instituições hospitalares da rede pública. **Texto & Contexto – Enfermagem**, v. 98, n. 105, p. 98–105, 1 mar. 2008.

NASCIMENTO, R. F. et al. Determinação dos teores de sódio e potássio em refeições servidas em um restaurante universitário da região sul do Brasil.

Brazilian Journal of Food Technology, v. 20, n. 0, 2017.

PADOVANI, R. et al. **Tabelas e aplicabilidade das DRI | 741 Dietary reference intakes**: application of tables in nutritional studies. [s.l.: s.n.].

Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/rn/a/YPLSxWFtJFR8bbGvBgGzdcM/?format=pdf&lang=pt>>.

PEREIRA, E. M.; LOPES, F. F. **Desafios da interpretação dos exames laboratoriais pelos cirurgiões dentistas**: como simplificá-los.

<https://ampllaeditora.com.br/publicacoes/3248/eBooks>, v. 2, p. 219–234, 30 dez. 2022.

PEREIRA JÚNIOR, G. A. et al. Monitorização Hemodinâmica Invasiva. **Medicina (Ribeirao Preto. Online)**, v. 31, n. 3, p. 380, 30 set. 1998.

QUADROS, K. R. da S.; OLIVEIRA, R. B. de. Reposição de vitamina D nativa: indicação à luz das evidências científicas atuais. **Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba**, v. 18, n. 2, p. 79–86, jun. 2016.

SANTOS, B. K. dos et al. Atuação de equipe multiprofissional no atendimento à pessoa amputada: contextualizando serviços e protocolos hospitalares. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, v. 26, n. 3, p. 527–537, 2018.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, D. DE HIPERTENSÃO

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, D. DE HIPERTENSÃO ARTERIAL. **SBC / DHA – Departamento de Hipertensão Arterial**.

Disponível em:

<<http://departamentos.cardiol.br/dha/consenso3/capitulo1.asp>>.

TUBELO, R. **Avaliação dos Sinais Vitais**. [s.l.: s.n.]. Disponível em:

TUBELO, R. **Avaliação dos Sinais Vitais**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <<https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/12069/1/Avaliacao%20dos%20Sinais%20Vitalis%20pdf.pdf>>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Energy and Protein Requirements. Report of a Join FAO/WHO/UNU Expert Consultation. **WHO Technical Report Series**, Geneva, n. 724, 1985, 206 p

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical status: the use and interpretation of anthropometry. **WHO Technical Report Series**, Geneva, 1995. 452 p.

4 ANEXO

AVALIAÇÃO DA INGESTÃO ORAL (AIO)

Marcar a ingestão observada (A, B, C, D, E) conforme ilustração na frente de cada refeição, incluindo a data de avaliação

REFEIÇÃO	Data: 06/09/2023	Data: 13/09/2023	Data: 20/09/2023	Data: 28/09/2023	Data: / /
Desjejum	A B C ☒ E	A ☒ C D E	A B C ☒ E	A B ☒ D E	A B C D E
Lanche da manhã	A B C ☒ E	☒ B C D E	☒ B C D E	A B ☒ D E	A B C D E
Almoço	☒ B C D E	☒ B C D E	☒ B C D E	☒ B C D E	A B C D E
Lanche da tarde	A B C ☒ E	A B C ☒ E	A B ☒ D E	A B ☒ D E	A B C D E
Jantar	A B ☒ D E	☒ B C D E	☒ B C D E	A B ☒ D E	A B C D E
Ceia	A B C D ☒	A B C D ☒	A B C D ☒	A B C D ☒	A B C D E
	Dieta: 2.356 NEE: 2.077,58 % ingestão: 37,57 % cobertura: 42,527	Dieta: 2.356 NEE: 2.077,58 % ingestão: 66,667 % cobertura: 35,597	Dieta: 2.356 NEE: 2.004,37 % ingestão: 62,57 % cobertura: 33,467	Dieta: 2.356 NEE: 2.004,37 % ingestão: 52,7 % cobertura: 53,377	Dieta: NEE: % ingestão: % cobertura:

Ingestão <75% prevista em até 5 dias, sem expectativa de melhora -> indicação de suplementação hipercalórico e hiperproteico por via oral.
Ingestão ≤60% prevista em até 5 dias, mesmo com uso de suplementação oral -> indicação de terapia nutricional enteral.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente. Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil